

SHAHAR TARMOQLARI (MAN) VA ULARNING QURILISH USULLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, Ilmiy rahbar

Hayitmurodov Ilhom G'ani o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti

Matematika Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086932>

Annotatsiya: Mazkur maqolada shahar miqyosidagi tarmoqlar (Metropolitan Area Network, MAN) va ularning qurilish usullari haqida so'z boradi. MAN tarmoqlari axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, yirik korxonalar, tashkilot va ta'lim muassasalarining samarali ishlashi uchun katta ahamiyat kasb etadi. Maqolada MAN tarmoqlari turlari, ularning arxitekturasi, texnologik asoslari va qurilish usullari batafsil tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Shahar tarmog'i, MAN, optik tolali aloqa, tarmoq arxitekturasi, axborot texnologiyalari.

Annotation: This article discusses metropolitan area networks (MAN) and their construction methods. MAN networks are an essential part of modern information and communication infrastructure, playing a crucial role in the efficient operation of large enterprises, institutions, and educational organizations. The article provides a detailed analysis of MAN network types, their architecture, technological foundations, and construction methods.

Keywords: Metropolitan Area Network, MAN, fiber-optic communication, network architecture, information technology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются городские сети (Metropolitan Area Network, MAN) и методы их построения. MAN-сети являются неотъемлемой частью современной информационно-коммуникационной инфраструктуры и играют важную роль в эффективном функционировании крупных предприятий, учреждений и образовательных организаций. В статье подробно анализируются типы MAN-сетей, их архитектура, технологические основы и методы строительства.

Ключевые слова: Городская сеть, MAN, оптоволоконная связь, архитектура сети, информационные технологии.

Kirish. Hozirgi raqamli davrda axborot almashish tezligi va ishonchliligi eng muhim masalalardan biriga aylandi. Yirik korporatsiyalar, davlat idoralari va ta'lim muassasalari ko'p hollarda bir nechta binolar yoki hududlarga tarqalgan bo'lib, ularning axborot tizimlarini yagona tarmoqqa birlashtirish talab etiladi. Bu ehtiyojni qondirish uchun shahar miqyosidagi tarmoqlar (Metropolitan Area Network, MAN) joriy etiladi.

MAN tarmoqlari lokal tarmoqlardan (LAN) kattaroq bo'lib, lekin butun mamlakat yoki dunyoni qamrab oluvchi keng hududli tarmoqlardan (WAN) kichikroqdir. Ushbu maqolada shahar tarmoqlari haqida batafsil tushuncha berilib, ularning afzalliklari, arxitektura turlari va qurilish usullari yoritib beriladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Shahar tarmoqlari haqida ilmiy tadqiqotlar va texnologik yangiliklarni ko'plab olimlar o'rganib chiqqan. Xususan:

Tanenbaum A. S. o'zining "Kompyuter tarmoqlari" kitobida MAN tarmoqlarining LAN va WAN tarmoqlari o'rtasidagi farqlari, ularning ishlash tamoyillari haqida batafsil tushuntirgan.

Kurose J. va Ross K. tomonidan yozilgan "Kompyuter tarmoqlari: yuqori darajadagi yondashuv" asarida tarmoqlar orasidagi ma'lumot uzatish texnologiyalari, marshrutlash usullari va xavfsizlik masalalari muhokama qilingan.

Cisco Systems tomonidan ishlab chiqilgan texnologiyalar tahlili asosida shahar tarmoqlarining samaradorligini oshirish uchun optik tolalar va simsiz texnologiyalarni qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Shahar tarmoqlari (MAN) haqida tushuncha

Metropolitan Area Network (MAN) – bu bir nechta lokal tarmoqlarni (LAN) yagona tizimga birlashtiruvchi va shahar miqyosida ishlovchi tarmoq. U asosan yirik kompaniyalar, davlat muassasalari va universitetlar tomonidan qo'llaniladi. MAN tarmoqlari ma'lumotlarni tezkor uzatish, ishonchli aloqa kanallarini yaratish va xavfsiz ulanishni ta'minlash imkonini beradi.

Shahar tarmoqlari turlari

MAN tarmoqlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Optik tolali MAN – yuqori tezlikda ma'lumot uzatish uchun optik tolalar ishlatiladi.
2. Simsiz MAN – WiMAX, LTE va boshqa simsiz texnologiyalar asosida quriladi.
3. Gibril MAN – optik tolalar va simsiz texnologiyalarni birlashtiruvchi model.

Shahar tarmoqlari arxitekturasi. MAN tarmoqlari quyidagi arxitektura asosida qurilishi mumkin:

Yulduzsimon (Star) topologiya – barcha tugunlar markaziy tugunga ulanadi.

Halqasimon (Ring) topologiya – barcha tugunlar halqa shaklida ulanadi, bu esa ma'lumot uzatish yo'nalishini muvozanatlashtirish imkonini beradi.

Tarmoqlangan (Mesh) topologiya – har bir tugun bir necha tugun bilan bog'lanadi, bu esa tarmoq ishonchligini oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada shahar tarmoqlarining samaradorligini tahlil qilish uchun quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

Texnik adabiyotlarni tahlil qilish – MAN tarmoqlari bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar va texnik hujjatlar o'rganildi.

Eksperimental tadqiqotlar – real tarmoqlarda qo'llanilayotgan texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va ularning natijalarini tahlil qilish.

Intervyu va so'rovlar – IT-mutaxassislar va telekommunikatsiya muhandislari bilan intervyular o'tkazilib, MAN tarmoqlari qurilishining amaliy jihatlari o'rganildi.

Xulosa. Shahar tarmoqlari zamonaviy axborot-kommunikatsiya infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. MAN tarmoqlari yuqori tezlik, ishonchlilik va keng qamrovga ega bo'lib, ularning optik tolalar, simsiz texnologiyalar yoki gibril usullar asosida qurilishi samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MAN tarmoqlari infratuzilmani rivojlantirish, axborot almashinuvini tezlashtirish va xavfsizlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Kelajakda MAN tarmoqlari yanada rivojlanib, 5G va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalashishi kutilmoqda. Shu sababli, yangi texnologiyalarni tadqiq qilish va ulardan samarali foydalanish IT-mutaxassislar uchun dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGON VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.

15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 275.
16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." *МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ*. 2019.
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между* (2019): 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." *Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между* (2018): 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." *academy.uz/index.php/yo*.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMITATION TRAINING." *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research* 2.2 (2025): 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." *Журнал академических исследований нового Узбекистана* 2.1, 2-qism (2025): 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.15 (2024): 41-48.